

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 6, Issue 6

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 6

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРИНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадиловна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№6 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 6/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадилович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#6 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
6/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

- - -

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

Слова приветствия.....	8
1. Макерова В.В., Дьяконова Е.Н. ОСОБЕННОСТИ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО КРОВОТОКА У ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЗОДИЧЕСКОЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ НАПРЯЖЕНИЯ.....	13
2. Дьяконова Е.Н., Макерова В.В. НЕМЕДИКАМЕНТОЗНАЯ КОРРЕКЦИЯ ВЕГЕТАТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ НАПРЯЖЕНИЯ.....	16
3. Давлетова Шахноза Бахтиёр кизи РОЛЬ МИКРОБИОТЫ КИШЕЧНИКА В РАЗВИТИИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ.....	20
4. Норов Абдурахмон Убайдуллаевич, Алихонов Оқилхон Шухратмирза ўғли БЕЛ УМУРТҚА ДИСК ЧУРРАЛАРИНИ ДАВОЛАШДА МИКРОДИСКЭКТОМИЯНИНГ САМАРАДОРЛИГИ ВА ХАВФСИЗЛИГИ: КЛИНИК НАТИЖАЛАР ВА ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛ.....	26
5. Axunova Tamina Adil qizi TITROQQA QARSHI HARAKAT: JISMONIY MASHQLAR PARKINSON KASALLIGINI QANDAY SEKINLASHTIRADI.....	29
6. Kutlibika Abdurakhmonova, Gulnora Rakhimbaeva INSULIN RESISTANCE AND INFLAMMATORY BIOMARKERS AS PREDICTORS OF FUNCTIONAL OUTCOME IN ACUTE ISCHEMIC STROKE.....	32
7. Madirimova Latofat Ollaberganovna MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA SADHD-I SO'ROVNOMASI ASOSIDA DIQQAT YETISHMOVCHILIGI VA GIPERAKTIVLIK SINDROMINI KOMPLEKS BAHOLASH.....	35
8. Холмуратова Бахтигул Нурмухуммедовна, Рашидова Нилуфар Сафоевна, Халимова Ханифа Мухсиновна НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПАТОГЕНЕЗУ МИГРЕНИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	39
9. Mavlonova Dilnoza Bahodir qizi, Azizova Ra'no Bahodirovna MIGREN VA FIBROMIALGIYA KOMORBIDLIGIDA VEGETATIV SIMPTOMLARINING KLINIK XUSUSIYATLARI.....	43
10. Bafoeva Zarina Bakhtiyorovna DOPAMINE DEFICIENCY IN PARKINSON`S DISEASE AND ITS EFFECT ON MOVEMENT.....	48
11. O`rinov Muso Boltayevich, To`layev Mirzohid Jalolovich O`PKANING SURUNKALI OBSTRUKTIV KASALLIGIDA NEVROLOGIK-KOGNITIV BUZILISHLAR, MIYA GEMODINAMIKASI VA NEYROVIZUAL BELGILARINING O`ZARO BOG`LIQLIGI.....	51
12. Ахророва Шахло Ботировна, Абдурасулов Сардор Султанмуродович, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович СПЕЦИФИКА БОЛЕВОГО СИНДРОМА И ПУТИ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	54
13. Ахмедова Дилафрўз Баходировна СУРУНКАЛИ МИГРЕНЬ ВА ҲАЁТ СИФАТИ.....	56
14. Ахророва Шахло Ботировна, Умарова Мехринисо Нуриддиновна, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ РОЛЬ ГЛИМФАТИЧЕСКОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	59
15. Бокиева Файзинисо Адхам кизи, Бахадирханов Мухамедшокир Мухамедкабирович РАННЯЯ ПРОФИЛАКТИКА ВТОРИЧНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ И РОЛЬ АНТИОКСИДАНТНОЙ ТЕРАПИИ ПОСЛЕ ТРОМБОЛИЗИСА И ТРОМБОЭКСТРАКЦИИ ПРИ ОНМК.....	61
16. Рўзиев Феруз Гийёсович ГЕМОРАГИК ВА ИШЕМИК ИНСУЛЬТЛАРИНИНГ ЭРТА РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖАРАЁНИДА ОРГАНИЗМНИНГ КОМПЕНСАТОР-АДАПТАЦИОН ХУСУСИЯТЛАРИГА ТАЪСИРИ.....	64
17. Гулова Мунисахон Афзаловна КОГНИТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ И СОМАТИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ – ЭТИОПАТОГЕНЕЗ, КЛИНИЧЕСКИЙ ПОДХОД, ПЕРСПЕКТИВЫ.....	68

18. Давронова Хилола Завкиддиновна ҚАНДЛИ ДИАБЕТ II ТИПИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА КОГНИТИВ ДИСФУНКЦИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯР БУЗИЛИШНИНГ АҲАМИЯТИ.....	73
19. Абдуллаева Муборак Бекқуловна, Дадажонов Зиёвиддин Абдумухтор ўғли, Нурматова Қурбоной Чориевна ЮЗ-ЖАҒ СОҲАСИ ЖАРОҲАТЛАРИНИНГ НЕВРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	78
20. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Жураева Дилсора Нуриддиновна УЧ ШОХЛИ НЕРВ НЕВРАЛГИЯСИ РИВОЖЛАНИШИДА ИММУН ОМИЛИНИНГ РОЛИ.....	83
21. Жураева Дилрабо Нарзуллаевна, Саноева Матлюба Жахонкуловна ПОСТВАКЦИНАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ – МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?.....	86
22. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Наврузова Зарина Шодмоновна ВАЖНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ НЕЙРОНАЛЬНО-СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ЕНОЛАЗЫ В РЕЗИДУАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА (обзор).....	90
23. Косимхожиева Фотима Тахировна, Ходжиева Дилбар Таджиевна АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АКУШЕРСКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ЭПИЛЕПСИЕЙ.....	93
24. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Саъдуллоева Кундуз Абдулло кизи АРТЕРИАЛ ГИПЕРТЕНЗИЯ ФОНИДА БОШ МИЯНИНГ СУРУНКАЛИ ИШЕМИЯСИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ПАТОГЕНЕТИК АСОСЛАРИ.....	98
25. Khaydarov Nodir Kadirovich, Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Tilavova Khilola Odil qizi CLINICAL FEATURES OF ACUTE AND CHRONIC VERTEBROBASILAR INSUFFICIENCY.....	102
26. Рахматова Санобар Низамовна, Бердиев Мухаммаджон Қахрамон ўғли ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ С ТИА И ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....	107
27. Рахматова Санобар Низамовна, Джумаев Баходир Игамович ЁШЛАРДА ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК ВА БИОКИМЁВИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	110
28. Кадирова Робия Миrabбасовна, Алиджанова Дурдона Абдуллажоновна КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ И НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ДИНАМИКИ ТЕЧЕНИЯ МИГРЕНИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ.....	117
29. Насирова Дилфуза Шовкатовна ЦЕФАЛГИЧЕСКИЙ СИНДРОМ И ЕГО КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И ПАРАКЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ У ДЕТЕЙ С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ.....	121
30. Очилова Дилноза Ойбек кизи КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАРУШЕНИЙ СНА У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ.....	127
31. Паноева Нилуфар Хамроевна, Саноева Матлюба Жахонкуловна ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, КЛАССИФИКАЦИЯ, ДИАГНОСТИКА ПОРАЖЕНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ.....	131
32. Шохимардонов Шохижахон Шохимардонович ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ И ПОДХОДОВ К ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ПРОДОЛЖЕННОЙ СПАЙК-ВОЛНОВОЙ АКТИВНОСТИ ВО СНЕ У ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЛЕПТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ.....	135
33. Рахматуллаева Гулнара Кутбитдиновна, Худаярова Севара Муратбековна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ФАКТОРЫ РИСКА ПРЕЭКЛАМПСИИ.....	141
34. Шохимардонов Шохижахон Шохимардонович РАННЯЯ ГОРМОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ DEE-SWAS: ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕНИЯ КОГНИТИВНОГО И КЛИНИЧЕСКОГО ИСХОДА.....	145

35. Рахматуллаева Гулнара Кутбитдиновна, Худаярова Севара Муратбековна ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫЕ И НЕЙРОНАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ В ДИАГНОСТИКЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ.....	151
36. Ахророва Шахло Ботировна, Камалова Феруза Умаровна, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ МИГРЕНИ.....	154
37. Ёринов Мусо Болтаевич, Дагаева Дилфуза Ботировна ЭРКАКЛАР ВА АЁЛЛАРДАГИ КОПИНГ СТРАТЕГИЯЛАРИНИНГ GENDER ХУСУСИЯТЛАРИ.....	157
38. Рахматова Санобар Низомовна БОШ МИЯДА ҚОН АЙЛАНИШИНИНГ ЎТКИР БУЛИШИДА VEGFA ГЕНИ RS699947 ПОЛИМОРФИЗМИНИ АНИҚЛАШ.....	162
39. Саломова Нилуфар Каххаровна, Жамолов Шариф Шухратович КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ.....	165
40. Саидов Сухроб Рустамович, Ёринов Мусо Болтаевич УМУРТҚА АРТЕРИЯСИ СИНДРОМИДА ОСТЕОПАТИК ТЕРАПИЯ САМАРАДОРЛИГ.....	173
41. Khaydarov Nodir Kodirovich, Khikmatova Shakhzoda Shukhratovna, Sobirova Saodat Karamatovna THE ROLE OF HYPERHOMOCYSTEINEMIA IN THE PATHOGENESIS OF POST-TRAUMATIC ENCEPHALOPATHY..	178
42. Назаров Алишер Илхомович РАССТРОЙСТВА АУТИЧЕСКОГО СПЕКТРА – ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, РАЗНОВИДНОСТИ НОЗОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ, ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ (ОБЗОР).....	181
43. Xudayberganov Nurmamat Yusupovich МИЯА ТОМИР КАСАЛЛИКЛАРИ ВОЎЛГАН БЕМОРЛАРДА ОБ-НАВО SEZUVCHANLIGINING KOMPLEKS DIAGNOSTIKASI.....	186
44. Абдулаева Наргиза Нурмаматовна, Юлдашев Сардорбек Икромович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ВОСПАЛЕНИЯ, ДИСЛИПИДЕМИИ ПРИ АТЕРОТРОМБОТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ.....	193
45. Абдукодиров Элдор Исроилович, Миразикова Фарзона Юлдашевна ТУННЕЛЬ НЕЙРОПАТИЯЛАРИНИНГ КЛИНИК-ҚИЁСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ, ДИАГНОСТИК МЕЗОНЛАРИ ВА ДАВО УСУЛЛАРИ.....	196
46. Абдукодиров Элдор Исроилович, Жамалова Шахло Авазжон кизи ОПИОИД ГИЁХВАНД МОДДАЛАРНИ ҚАБУЛ ҚИЛГАН БЕМОРЛАРДА НЕЙРОПСИХОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАРИНИНГ КОМПЛЕКС ТАҲЛИЛИ.....	199
47. Абдулаева Наргиза Нурмаматовна, Юлдашев Сардорбек Икромович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ВОСПАЛЕНИЯ, ДИСЛИПИДЕМИИ ПРИ АТЕРОТРОМБОТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ.....	202
48. Абдуллаева Муборак Беккуловна, Ядгарова Лола Баходировна ЮЗ СИМПАТАЛГИЯЛАРИНИНГ ПАТОГЕНЕТИК, КЛИНИК-ҚИЁСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ДИАГНОСТИК МЕЗОНЛАРИ.....	206

УДК: 616.831-005.4-0.85.21+615.214.31.035

**Ходжиева Дилбар Таджиевна
Саъдуллоева Кундуз Абдулло кизи**Абу Али Ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти
hodjiyeva.dilbar@bsmi.uz<https://orcid.org/0009-0005-7779-9169>

sadulloeva.qunduz@bsmi.uz

<https://orcid.org/0009-0004-5081-4616>**АРТЕРИАЛ ГИПЕРТЕНЗИЯ ФОНИДА БОШ МИЯНИНГ СУРУНКАЛИ ИШЕМИЯСИ РИВОЖЛАНИШНИНГ
ПАТОГЕНЕТИК АСОСЛАРИ**<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17265815>**АННОТАЦИЯ**

Бош миясининг сурункали ишемияси (СМИ) когнитив бузилишлар ва ногиронликка олиб келадиган кенг тарқалган ЦВЗ шаклидир. Асосий хавф омили артериал гипертензия. СМИ патогенези яллиғланиш, оксидланиш стресс, цитокинлар (ФНО- α), демиелинизация ва апоптоз билан боғлиқ. Касаллик механизмлари етарлича ўрганилмаган бўлиб, бу йўналишда кўшимча тадқиқотларнинг зарурлигини кўрсатади.

Тадқиқот мақсади. Мия қон айланиши ҳолатини, мия моддасидаги тузилмавий ўзгаришларни, липидларнинг перекис оксидланиши жараёнлари ва антиоксидант тизими фаолияти кўрсаткичларини, гемостаз параметрларини, эндотелиал дисфункция ва апоптоз маркерларини артериал гипертензия (АГ) оғирлигига қараб баҳолаш. **Метод ва усуллар.** Ёши 43–64 ёш оралиғидаги 84 нафар АГ билан касалланган беморлар ҳар томонлама текширувдан ўтказилди. **Натижалар ва хулоса.** АГ кучайиши билан бирга йирик қон томирларининг атеросклеротик шикастланиши ортиб боради, миёда атрофия белгилари ва ярим шарлар оқ моддасидаги ўзгаришлар намоён бўлади. Бу жараёнлар антиоксидант ҳимоянинг етарли эмаслиги фонида оксидатив стресс кучайиши, гемостаз тизимида прокоагуляцион ўзгаришлар ва шу билан бирга мўътадил фибринолиз фаоллашуви, проинфламатор цитокинлар, апоптоз маркерлари ва эндотелин-1 даражасининг кўтарилиши, шунингдек азот оксиди микдорининг пасайиши билан кечади.

Калит сўзлар: артериал гипертензия, сурункали ишемия, эндотелиал дисфункция, апоптоз.

**Ходжиева Дилбар Таджиевна
Садуллаева Кундуз Абдуллаевна**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сина

**ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ****АННОТАЦИЯ**

Хроническая ишемия мозга (ХИМ) распространённая форма ЦВЗ, ведущая к когнитивным нарушениям и инвалидизации. Главный фактор риска артериальная гипертензия. Патогенез ХИМ связан с воспалением, окислительным стрессом, цитокинами (ФНО- α), демиелинизацией и апоптозом. Механизмы заболевания остаются недостаточно изученными, что определяет необходимость дальнейших исследований.

Цель исследования. Оценить особенности церебрального кровотока, структурные изменения вещества головного мозга, показатели процессов перекисного окисления липидов и активности антиоксидантной системы, параметры гемостаза, маркеры эндотелиальной дисфункции и апоптоза в зависимости от тяжести артериальной гипертензии (АГ). **Материал и методы.** Проведено всестороннее обследование 84 пациентов с АГ в возрасте 43–64 лет. **Результаты и заключение.** Установлено, что по мере прогрессирования АГ усиливается атеросклеротическое поражение магистральных сосудов, формируются признаки церебральной атрофии и изменения белого вещества головного мозга. Эти процессы сопровождаются ростом оксидативного стресса при недостаточности антиоксидантной защиты, развитием прокоагуляционных изменений в системе гемостаза при одновременной умеренной активации фибринолиза, повышением концентрации провоспалительных цитокинов, маркеров апоптоза и эндотелина-1, а также снижением уровня оксида азота.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, хроническая ишемия мозга, эндотелиальная дисфункция, апоптоз.

**Khodzhieva Dilbar Tajievna
Sadullaeva Kunduz Abdullayevna**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sina

PATHOGENETIC BASIS OF CHRONIC CEREBRAL ISCHEMIA DEVELOPMENT IN ARTERIAL HYPERTENSION

ANNOTATION

Chronic cerebral ischemia (CCI) is a common form of cerebrovascular disease (CVD) that leads to cognitive impairment and disability. The main risk factor is arterial hypertension. The pathogenesis of CCI is associated with inflammation, oxidative stress, cytokines (TNF- α), demyelination, and apoptosis. The disease mechanisms remain insufficiently studied, highlighting the need for further research.

Objective. To assess cerebral blood flow characteristics, structural changes in brain matter, indices of lipid peroxidation processes and antioxidant system activity, hemostatic parameters, as well as markers of endothelial dysfunction and apoptosis depending on the severity of arterial hypertension (AH). **Material and Methods.** A comprehensive examination was conducted in 84 patients with AH aged 43–64 years. **Results and Conclusion.** It was established that as AH progresses, atherosclerotic lesions of the major vessels become more pronounced, along with the development of cerebral atrophy and white matter changes in the brain. These alterations are accompanied by increased oxidative stress against the background of insufficient antioxidant defense, procoagulant shifts in the hemostatic system with moderate activation of fibrinolysis, elevated levels of proinflammatory cytokines, apoptosis markers, and endothelin-1, as well as reduced nitric oxide concentration.

Keywords: arterial hypertension, chronic cerebral ischemia, endothelial dysfunction, apoptosis.

Долзарблиги: Мия қон айланиши бузилишлари дунё миқёсида ҳам, Россия Федерациясида ҳам аҳоли ўлим ва ногиронлик сабаблари орасида етакчи ўринлардан бирини эгаллайди. Инсультлардан ташқари, цереброваскуляр касалликларнинг сурункали шакллари ҳам кенг тарқалган.

Миянинг сурункали ишемияси (СМИ) – бу миянинг кўп ўчоқли ёки диффуз зарарланиши билан кечувчи, неврологик, нейрпсихологик ва ёки рухий бузилишлар билан намоён бўладиган синдром ҳисобланади. У сурункали қон-томир етишмовчилиги ёки тез-тез такрорланувчи ўткир цереброваскуляр бузилишлар оқибатида шаклланади. СМИ ривожланиши қатта когнитив бузилишларга, беморларнинг мослашув қобилияти пасайишига ва ерта ногиронликка олиб келади, бу эса унинг юқори тиббий ва ижтимоий аҳамиятга эга эканлигини кўрсатади [1–3]. СМИнинг асосий этиологик омиллари артериал гипертензия (АГ) ҳисобланади. ЭССЕ-РФ эпидемиологик тадқиқот маълумотларига кўра, артериал босимнинг юқори кўрсаткичлари эркакларнинг 48,1% да ва аёлларнинг 40,7% да аниқланган [4]. Ёш ошиши билан АГ тарқалиши кескин ортади: қария ва кекса ёшдаги шахсларнинг 60% дан ортиғида унинг белгилари кузатилади, юқори ёш гуруҳларида эса бу кўрсаткич 80% га етади [5]. Шу билан бирга, СМИнинг патогенези ўткир ишемия механизмларидан фарқ қилади ва яллиғланиш ҳамда нейродегенератив жараёнларни ўз ичига олади. Сурункали яллиғланишнинг асосий омилларидан бири липидларнинг перекисли оксидланиши (ПОЛ) туфайли ҳосил бўладиган провоспалител ва атероген оксидланган паст зичликдаги липопротеидларнинг тўпланишидир [6, 7]. СМИда мия тўқимасига зарар етказувчи муҳим механизмлардан бири ортиқча провоспалител цитокинлар, айниқса шиш некрози омиллари-альфа (ФНО- α) ишлаб чиқилиши ҳисобланади. Аниқланишича, улар олигодендроцитларнинг кечкиб нобуд бўлишига олиб келиб, айниқса қатта ярим шарлар оқ моддасида аксонларнинг демиелинизациясига сабаб бўлади [8]. Сўнгги йилларда хроник гипоперфузия шароитида мияни шикастлантирувчи асосий механизмлардан бири сифатида апоптоз роли фаол ўрганилмоқда. Нейронал апоптоз ҳатто инсультсиз кечадиган цереброваскуляр патологияда ёки қисқа муддатли ишемия ҳолатларида ҳам рўй бериши мумкинлиги тахмин қилинмоқда [9]. Артериал гипертензия замирида СМИ шаклланиши ва инсультсиз неврологик асоратларнинг ривожланиши бир қатор омиллар билан боғлиқ. Уларнинг кўп қисми етарлича ўрганилмаганлиги бу йўналишда кўшимча тадқиқотлар ўтказиш зарурлигини янада таъкидлайди.

Тадқиқот мақсади. Артериал гипертензия (АГ) оғирлигига қараб мия қон айланиши хусусиятларини, мия моддасидаги тузилмавий ўзгаришларни, липидларнинг перекисли оксидланиши ва антиоксидант тизим фаолияти кўрсаткичларини, гемостаз параметрларини, эндотелиал дисфункция ва апоптоз маркерларини баҳолаш.

Материал ва усуллар. АГ билан оғирган 84 нафар беморда комплекс текширув ўтказилди. Улар орасида 35 (41,7%) эркак ва 49 (58,3%) аёл бўлиб, ёш оралиғи 41 дан 63 ёшгача эди.

Натижалар: Аниқланишича, артериал гипертензия (АГ) прогрессия қилган сари йирик қон томирларнинг атеросклеротик зарарланиши кучаяди, миянинг оқ моддасида ўзгаришлар ва церебрал атрофия белгилари шаклланади. Бу жараёнлар антиоксидант ҳимоянинг етарли эмаслиги шароитида оксидловчи

стресснинг ортиши, гемостаз тизимида прокоагуляция оғирлашиши билан бирга фибринолизнинг ўртача фаоллашиши, яллиғланиш цитокинлари, апоптоз маркерлари ва эндотелин-1 концентрациясининг ошиши, шунингдек азот оксиди даражасининг пасайиши билан кечади.

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ)нинг халқаро классификациясига мувофиқ, барча беморлар АГ оғирлик даражасига кўра учта гуруҳга ажратилди:

Биринчи гуруҳ - АГ I даражали 21 нафар бемор (25,0%), ўртача ёш 51,2 \pm 4,1 йил;

Иккинчи гуруҳ - АГ II даражали 45 нафар бемор (53,6%), ўртача ёш 53,3 \pm 4,2 йил;

Учинчи гуруҳ - АГ III даражали 18 нафар бемор (21,4%), ўртача ёш 50,3 \pm 3,5 йил.

Назорат гуруҳи ўртача ёши 47 \pm 5,1 йил бўлган 25 нафар соғлом шахс. Уларнинг орасида эркаклар 8 (35%) нафарни ва аёллар 17 (65%) нафар бор эди. Бу гуруҳ аъзоларининг барчасида артериал босим кўрсаткичлари нормал бўлган, мия билан боғлиқ шикоятлар йўқ, қандли диабетга чалинмаган, анамнезда қон томир касалликлари ва миянинг сурункали ишемияси белгилари аниқланмаган. Асосий ва назорат гуруҳлари ўртасида ёш жинсий таркиб бўйича статистик аҳамиятли фарқлар кузатилмади.

Клиник текширувдан ташқари, барча беморлар ва соғлом шахсларда қон зардобиди малондиальдегид (МДА) даражаси, супероксиддисмутаза (СОД) фаоллиги, Е витамини, оксидланган ва тикланган глутатион (ОГ ва ВГ) микдори аниқланди. Шунингдек, яллиғланиш цитокинлари ўсма некроз фактори- α (ФНО α), интерлейкин-4 (ИЛ-4), α - ва γ -интерферонлар (α ИНФ, γ ИНФ), шунингдек эндотелин-1 (ЭТ-1) концентрациялари текширилди.

Қон томир деворининг ҳолати бош ва бўйин қон томирларининг дуплекс сканировчи ёрдамида баҳоланди. Барча беморларга магнит-резонанс томография (МРТ) ўтказилди. Олинган маълумотларни қайта ишлашда Statistica v.6.0 ва Statgraphics Plus for Windows дастурлари қўлланилди. Барча ҳолларда статистик таҳлил $p < 0,05$ аҳамият даражасида амалга оширилди.

Натижалар ва муҳокама: Неврологик статуснинг батафсил таҳлили шуни кўрсатдики, 1-гуруҳ беморларида қўл-оёқ ва периостал рефлексларнинг анизорефлексияси 5 (23,8%) ҳолатда, оғиз автоматизми рефлекслари 3 (14,3%), юришда ўртача ноустуворлик 3 (14,3%) беморда кузатилди. 2-гуруҳда 20 (44,4%) ҳолатда псевдобульбар синдроми белгилари, 18 (40%) беморда эса анизорефлексия қайд этилди. 3-гуруҳда эса пирамидал ва псевдобульбар синдромлари устунлик қилди 19 (88,9%) беморда, шу билан бирга 6 (33,3%) ҳолатда координатор бузилишлар қайд этилди.

Шундай қилиб, артериал гипертензия даражаси оғирлашган сари неврологик симптоматика кучайиши қонуниятли равишда кузатилди.

Нейровизуализация натижаларига кўра, 1-гуруҳ беморларида субатрофик ўзгаришлар ва гидроцефалия 36% ҳолатда, ифодаланган атрофия 6% беморда кузатилган, қолган 58% беморларда патологик ўзгаришлар аниқланмади. 2-гуруҳда субатрофик ўзгаришлар 40%, ифодаланган атрофия 30%, ички гидроцефалия 17% ҳолатда аниқланди, 13% беморларда эса патологик ўзгаришлар йўқ эди. 3-гуруҳда эса 36% беморларда

субатрофия, 27% беморларда ифодаланган атрофия кузатилиб, кўшимча равишда 37% беморларда лейкоареоз қайд этилди.

Мия қон томирлари ҳолати баҳоланганда, 1-гурӯҳда 30% беморларда атеросклерознинг бошланғич кўринишлари ва яқка атеросклеротик бляшкалар аниқланган, 70% беморларда эса

патологик ўзгаришлар кузатилмаган. 2-гурӯҳда 50% беморларда шаклланган атеросклеротик бляшкалар, 27% беморларда диффуз атеросклеротик ўзгаришлар кузатилган, 23% беморларда эса патология аниқланмаган. 3-гурӯҳ беморларининг 75%ида шаклланган атеросклеротик бляшкалар кузатилди.

1-жадвал

Неврологик, нейровизуал ва қон томир ўзгаришлари (гурӯҳлар кесимида)

Кўрсаткичлар	1-гурӯҳ (n=21)	2-гурӯҳ (n=45)	3-гурӯҳ (n=18)
Неврологик белгилари			
Анизорефлексия	5 (23,8%)	18 (40%)	—
Оғиз автоматизми рефлекслари	3 (14,3%)	—	—
Юришда ноустуворлик	3 (14,3%)	—	—
Псевдобульбар синдроми	—	20 (44,4%)	19 (88,9%)
Пирамидал синдром	—	—	19 (88,9%)
Координатор бузилишлар	—	—	6 (33,3%)
Нейровизуализация натижалари			
Субатрофия	36%	40%	36%
Атрофия (ифодаланган)	6%	30%	27%
Гидроцефалия (ички)	36%	17%	—
Норма	58%	13%	—
Лейкоареоз	—	—	37%
Мия қон томирлари ҳолати			
Бошланғич атеросклероз/яқка бляшкалар	30%	—	—
Шаклланган атеросклеротик бляшкалар	—	50%	75%
Диффуз атеросклеротик ўзгаришлар	—	27%	—
Патология йўқ	70%	23%	—

Гипертония билан оғриган беморларда липид алмашинуви, гемостаз, липидларнинг перекисли оксидланиши, антиоксидант фаолият, цитокинлар, апоптоз маркерлари ва ангиоген омилларни таҳлил қилиш натижасида назорат гурӯҳига нисбатан ишончли фарқлар аниқланди.

Умумий холестерин даражаси 2- ва 3-гурӯҳ беморларида юқори бўлди (6,49±0,14 ва 6,28±0,27 ммоль/л), назоратда эса 5,42±0,11 ммоль/л (p<0,05), бу эса АГ авж олишида атероген жараёнларнинг фаоллашганини кўрсатади.

Фибриноген концентрацияси 1- ва 2-гурӯҳларда ишончли ошган (4,85±0,88 ва 5,24±1,18 г/л) бўлиб, назорат гурӯҳи кўрсаткичи (2,95±1,07 г/л; p<0,05) дан юқори бўлди. Бу ҳолат гемостазнинг прокоагуляцион йўналишга силжишини англатади. Шу билан бирга, фибринолиз кўрсаткичлари АГ билан касалланганларда юқори бўлди (айниқса 3-гурӯҳда 13,68±1,97%), назорат гурӯҳида эса 7,82±0,94% (p<0,05) қайд этилди. Бу эса фибринолитик тизимнинг компенсацион фаоллашувидан далолат беради.

АҚТВ кўрсаткичлари гурӯҳлар орасида сезиларли фарқ кўрсатмади (p>0,05).

Малоновий диальдегид (МДА) даражаси барча гурӯҳларда ишончли равишда юқори бўлди (3,56–3,67 мкмоль/л), назорат

гурӯҳида эса 2,73±0,12 мкмоль/л (p<0,05). Бу ПОЛ жараёнларининг кучайишини тасдиқлайди.

Супероксиддисмутаза (СОД) фаолияти АГ билан беморларда назорат гурӯҳига нисбатан деярли икки баравар паст бўлди (3,84–3,91 нг/мл, назоратда 7,41±1,07; p<0,01). Шунингдек, восстановленный глутатион (ВГ) даражаси ҳам камайган (0,81–0,83 мкмоль/л, назорат гурӯҳида 1,05±0,09; p<0,05) ва витамин Е миқдорининг пасайиш тенденцияси кузатилди. Бу антиоксидант химоянинг етарсизлигини кўрсатади. Ёнгин чакирувчи цитокинлардан ФНО-α даражаси ишончли ошган, айниқса 2-гурӯҳда (4,37±0,91 пкг/мл, назоратда 1,31±0,11; p<0,05). Шу билан бирга, ИЛ-4 миқдори ҳам АГ билан беморларда юқори бўлди (2,81–3,0 пкг/мл, назоратда 1,29±0,09; p<0,05). Интерферонлар даражаси турлича йўналишда ўзгарган: α-ИФН 1-гурӯҳда камайган (4,76±0,81 пкг/мл, назоратда 8,14±0,96; p<0,05), 2-гурӯҳда эса ошган (8,94±0,92 пкг/мл). γ-ИФН барча гурӯҳларда назоратга нисбатан паст бўлди (7,6–7,82 пкг/мл, назоратда 13,12±0,48; p<0,01). Эндотелин-1 (ЭТ-1) кўрсаткичлари АГ билан гурӯҳларда назоратдан бир неча марта юқори бўлди (2,15–2,62 фмоль/мл, назоратда 0,37±0,04; p<0,01). Бу кучли эндотелиал дисфункциядан далолат беради (жадвал-).

2-жадвал

АГ билан касалланган беморларда липид алмашинуви, гемостаз, антиоксидант фаолият, цитокинлар, апоптоз маркерлари ва ангиоген омиллар кўрсаткичлари (M±m)

	1-гурӯҳ (n=21)	2-гурӯҳ (n=45)	3-гурӯҳ (n=18)	Назорат гурӯҳи (n=25)
Умумий холестерин, ммоль/л	5,73±0,19	6,49±0,14 [^]	6,28±0,27	5,42±0,11
Фибриноген, г/л	4,85±0,88 [^]	5,24±1,18 [^]	3,92±1,22	2,95±1,07
Фибринолиз,%	11,75±1,18	10,9±1,06	13,68±1,97 [^]	7,82±0,94
АҚТВ	27,85±1,08	29,94±0,78	31,27±1,47	30,77±1,14
МДА, мкмоль/л	3,65±0,07 [^]	3,67±0,07 [^]	3,56±0,11 [^]	2,73±0,12
СОД, нг/мл	3,88±0,11 [^]	3,91±0,12 [^]	3,84±0,13 [^]	7,41±1,07
ОГ, мкмоль/л	0,08±0,01	0,09±0,01	0,08±0,02	0,10±0,05
ВГ, мкмоль/л	0,81±0,03 [^]	0,82±0,03 [^]	0,83±0,04 [^]	1,05±0,09
Витамин Е, пкг/мл	0,74±0,05	0,77±0,03	0,87±0,06	0,96±0,05

ФНО α , пкг/мл	2,68 \pm 0,61* \wedge	4,37 \pm 0,91 \wedge	3,99 \pm 0,88 \wedge	1,31 \pm 0,11
ИЛ-4, пкг/мл	3,0 \pm 0,12 \wedge	2,81 \pm 0,09 \wedge	2,90 \pm 0,15 \wedge	1,29 \pm 0,09
α ИФН, пкг/мл	4,76 \pm 0,81* \wedge	8,94 \pm 0,92	7,4 \pm 1,06	8,14 \pm 0,96
γ ИФН, пкг/мл	7,82 \pm 0,61 \wedge	7,77 \pm 0,53 \wedge	7,6 \pm 0,68 \wedge	13,12 \pm 0,48
ЭТ-1, фмоль/мл	1,147 \pm 0,41 \wedge	2,62 \pm 0,52 \wedge	2,15 \pm 0,91 \wedge	0,37 \pm 0,04

Хулоса қилиб айтганда, артериал гипертония билан беморларда қатор бузилишлар аниқланди: липид профилида атероген ўзгаришлар, прокоагуляцион жараёнлар фаоллашиши, антиоксидант ҳимоя этишмаслиги билан кечувчи яллиғланишга қарши цитокинлар даражасининг ошиши ва эндотелиал

маркерларнинг кўпайиши кузатилди. Ушбу натижалар АГ фони ҳолида бош мианинг сурункали ишемияси ривожланишида оксидловчи стресс, иммун-яллиғланиш механизмлар ва эндотелиал дисфункциянинг муҳим ўрин тутди.

Фойдаланган адабиётлар.

1. Ануфриев П.Л., Танашиян М.М., Гулевская Т.С., Аблякимов Р.Э., Гнедовская Е.В. Особенности атеросклероза церебральных артерий и патоморфологии инфарктов головного мозга при сахарном диабете 2 типа // *Анналы клинической и экспериментальной неврологии*. – 2015. – № 9(3). – С. 4–9.
2. Богданова А.Р., Богданов Р.Р., Мазо В.К., Феофанова Т.Б. Когнитивные нарушения при дисциркуляторной энцефалопатии и ожирении // *Consilium medicum*. – 2013. – № 15(2). – С. 46–51.
3. Вейн А.М., Соловьева А.Д., Колосова О.А. Вегето-сосудистая дистония. – М.: Медицина, 1981.
4. DT Hodzhieva, SS Pulatov, DK Hajdarova Vse o gemorragicheskom insulte lic pozhilogo i starcheskogo vozrasta (sobstvennye nabljudeniya) [All of hemorrhagic stroke in elderly persons (own observations)]. *Nauka molodyh (Eruditio Juvenium)[Science of the young (Eruditio Juvenium)]*. 2015. 87-96
5. Вербицкий Е.В. Психофизиология тревожности. – Ростов н/Д.: Изд. Рост. университета, 2003.
6. ДТ Ходжиева, НК Хайдаров, ДК Хайдарова Коррекция астеноневротического синдрома энергокорректором цитофлавином. *Неврология.–Ташкент*, 16-19. 2013.
7. Salomova N. Current state of the problem of acute disorders of cerebral circulation // *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3(10), (2023). С. 350-354.
8. Qahharovna S. N. // *Thromboocclusive Lesions of the Bronchocephalic Arteries: Treatment Options and Phytotherapy Options // American journal of science and learning for development*, 2(2), (2023). С. 41-46.
9. Salomova N. Q. // *The practical significance of speech and thinking in repeated stroke. scienceasia*, (2022). 48, С. 945-949.
10. Salomova. N. K. // *Risk factors for recurrent stroke. Polish journal of science N*, 52, (2022) С. 33-35.
11. Salomova N. Q. // *Measures of early rehabilitation of speech disorders in patients with hemorrhagic and ischemic stroke. Europe's Journal of Psychology*, 17(3), 1(2021) С. 85-190.
12. Саломова Н. К. // Особенности течения и клинико-патогенетическая характеристика первичных и повторных инсультов. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, (2021) С. 249-253.
13. Qahharovna S. N. *Thromboocclusive Lesions of the Bronchocephalic Arteries: Treatment Options and Phytotherapy Options // American journal of science and learning for development*, 2(2), 2023. С. 41-46.
14. Саломова Н. Қ. Қайта ишемик инсультларнинг клиник патогенетик хусусиятларини аниқлаш // *Innovations in Technology and Science Education*, 2(8), (2023).С. 1255-1264.
15. Саломова Н. К. Факторы риска цереброваскулярных заболевание и полезное свойство унаби при профилактики // *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(2), (2022). С. 811-817.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000